

DOI:

Система матеріально-духовних пріоритетів людини в кризових умовах

*Любченко Валентина, магістр,
науковий керівник — канд. філос. наук, доц. Куденко Я. М
Харківський національний університет будівництва та архітектури*

У сучасному світі ми часто бачимо, як порушуються духовні цінності, коли люди стають об'єктами маніпуляцій та з легкістю відмовляються від своїх моральних принципів, з якими їх виховували їх батьки та суспільство. Духовні цінності – це основа життя кожної людини, вони базуються на таких моральних якостях, як доброта, справедливість, розуміння, любов, свобода, мир та милосердя. Сучасне телебачення може перетворити людину на зомбі, й вона може легко зректися від своїх ідеалів, бажань та моральних принципів, аби бути частиною одного цілого, не виділятися й не мати проблем. Люди мають багато спільного з тваринами, але вони відрізняються від тварин свідомістю, здатністю мислити та наявністю моральності, але коли людина потрапляє в небезпечну ситуацію, яка загрожує їй чи життю її потомства, тваринна частина домінує і спрацьовує інстинкт самовиживання. Але організація людей заради спільної ідеї та вплив на їх духовні цінності може творити справжні великі справи.

Мета дослідження: соціально-філософський аналіз матеріально-духовних цінностей і вплив їх в сучасному глобалізованому світі.

Об'єкт дослідження: перехідні процеси в духовній сфері суспільства.

Предмет дослідження: перехід від матеріальних до духовних пріоритетів.

Завдання дослідження: визначити, як змінюються пріоритети людей в воєнний час, що змушує людей об'єднатися та працювати разом заради загальної мети. Що змушує чужих людей ставитися до чужої проблеми як до своєї.

Більшість людей у сучасному матеріалістичному світі стурбовані питанням фінансового добробуту свого та своєї сім'ї. Люди багато працюють, аби забезпечити своє життя всім необхідним, що є в сучасній людини. Суспільство ставить матеріальні цілі й робить усе, аби реалізувати їх, і іноді духовні цілі нівелюють, бо вищим пріоритетом багатьох родин є фінансове благополуччя. Через це дуже часто виникають проблеми з духовною складовою. Іноді прагнення фінансового добробуту йде в розріз з моральними принципами. Часто можна почути, що дітям вистачає усього, але не вистачає уваги, підтримки та любові батьків. Але батьки запевняють, що роблять усе, щоб у дитини все було як в інших, аби дитина була щаслива.

До початку воєнного стану суспільство відрізнялося своєю центричністю, відомий усім вираз про українців «моя хата з краю нічого не знаю» досить чітко описував ситуацію між людьми в Україні.

Воєнний стан та спільна біда в одну мить об'єднали людей та змусили працювати разом заради однієї мети — перемоги. Люди згуртуватися й почали дуже тісно взаємодіяти та вирішувати питання разом. Велика кількість чоловіків записалася до тероборони, аби боронити свою землю від нелюдів. Це справді мужні люди, які, не зважаючи на ризики втрати здоров'я або життя, хочуть протистояти ворогу та захищати свою Батьківщину, як сотні років тому робили наші предки.

Перехід від матеріалістичних пріоритетів до духовних стався дуже швидко, люди розуміли, що найголовніше, що в них є, – це їх діти та близькі люди. Тому маса людей покидали свої домівки, бізнеси, майно і все, що вони заробили кропіткою працею, аби захистити найголовніше – життя своєї родини. На вокзалі сотні тисяч людей намагалося евакуюватися, залишаючи речі на вокзалах, автомобілі на паркінгу. Більшість з них не мають якогось плану, тільки бажання бути в безпеці.

На кордоні інших держав небайдужі люди створюють місця для прихистку, ставлять палатки, готують їжу, напої, приносять одяг, засоби догляду, необхідні речі для немовлят, усе, що може знадобитися людям, які тікають від війни. Волонтери сусідніх держав, а саме Молдови, Румунії, Польщі, Литви, Словаччини та інших держав, з усією душею хочуть допомогти братському народу. Це все дуже вражає, коли чужі люди діляться всім, що в них є, збирають гроші по сусідах, аби допомогти постраждалим.

Люди відчувають, що війна, яка почалася в сусідній країні, може продовжитися в їхніх. І через те, що це стосується кожного, вони сприймають наше горе, як своє. Це радує і дає надію, коли ми стаємо свідками того, як країни-партнери відправляють гуманітарну допомогу, постачають зброю, боєприпаси та транспорт нашій армії, аби та продовжувала боронити своє. Приємно бачити, що країни об'єдналися та виражають матеріальну, технічну, моральну підтримку українцям. У різних країнах світу ви можете побачити український прапор на громадських будинках, який дає надію, що все буде добре і скоро війна завершиться.

Ті, хто залишився в країні, стали добріші, вони думають не тільки про себе, а й про інших, грошове питання зараз вже не таке актуальне, бо кожен робить, те, що може, і ділиться з іншими безкоштовно. Люди пропонують жити в їх будинках, де це безпечніше, віддають свої автівки військовим. Таким чином матеріальні пріоритети відійшли за друге місце, і духовні цінності виходять на перше, доводячи, що ми люди і в нас є душа і совість, якими наділила нас наша культура. І без духовних

цінностей неможливо було б тримати атаку та триматися разом. Неможливо досягти однієї мети, коли кожен думає тільки про себе. Народ – це сила країни, і коли він об'єднаний, він стає ще сильнішим.

Прикро, що це велике суспільне об'єднання ми можемо бачити тільки на тлі воєнних подій у країні. Але це крок до формування нових відносин і загальних цінностей, нічого так не об'єднує, як загальна біда. Відродження духовних цінностей стане новим етапом у формуванні нових суспільних відносин.